

AZƏRBAYCAN DİLİNİN LEKSİK FONDUNDA BAŞ VERƏN DƏYİŞMƏLƏR HAQQINDA

Mələk Məmmədova*

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Azərbaycan

Orcid id: 000-0002-8037-9668

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19875685>

***Xülasə.** Təqdim edilmiş məqalənin yazılmasında məqsəd Azərbaycan dilinin leksik sistemi, onun tərkibində özünəməxsus yeri olan alınma sözlər, onların dilə daxil olduqdan sonrakı taleyi, qədim türk mənşəli sözlərin müxtəlif dövrlərdə, dilin inkişafı prosesində istifadə olunma imkanları, alınma sözlərlə olan münasibəti haqqında müəyyən qədər təsəvvür yaratmaqdır.*

Bütün inkişaf etmiş dillər kimi, Azərbaycan dili də yarandığı zamandan başqa dillərə söz verib, söz almışdır. Dilə daxil olduqdan sonra alınma sözlərin taleyi müxtəlif olur. Bəzisi işləklilik qazanıb ümumişlək sözlər sırasına keçsə də, bəziləri bu hüququ qazana bilmir və istifadədən çıxaraq dilin passiv fonduna keçir. Məqalədə, alınma sözlərin bu xüsusiyyətləri ilə bağlı fikir də söylənilmişdir.

***Açar sözlər:** Dilin Leksik Sistemi, Paralel İşlənmə, Proses, Alınma Söz, Üslub, Dövr, Zaman, Abidə*

***Abstract.** The purpose of writing the presented article is to give information about the lexical system of Azerbaijani language, the taken words which have a special role in it, their subsequent fate when it includes to language, the possibilities of using ancient Turkic words in the process of language development at different times, about the relation to words taken.*

Like all advanced languages, Azerbaijani language gave words to other languages and took some word since its inception. After including in the language the fate of the words taken is different. Though some of them can be workable, some of them can't gain this right and was out of use, entered to passive fund of the language. The article also touches upon to these features of taken words.

***Keywords:** The Lexical System of The Language, Parallel Processing, Process, Taken Words, Style, Period, Time, Monument*

İnsan cəmiyyəti böyük tarixi inkişaf dövrünü yaşamış və yaşamaqdadır. Aydın ki, bu dövrü dil də keçmişdir. Dil nəsildən-nəslə keçərək yaşayır. İnsanlararası ünsiyyət vasitəsi olmağı və bir çox digər funksiyaları dilin daimi, fasiləsiz fəaliyyətini təmin edir. Dil özünəməxsus işarələr sistemi olub, onun daşıyıcısının istifadə etdiyi aktual dil vahidlərinin ünsiyyət prosesində reallaşması prosesi kimi təzahür edir. Cəmiyyətdə gedən inkişaf onun bütün sahələrində daimi dəyişmələrlə səciyyələnir, dil cəmiyyətdə nominativ funksiya daşıyır. Belə ki, obyektiv gerçəkliyin əşya və hadisələrinin adlandırılması dil vahidləri ilə reallaşır. Əşya və hadisələrdə isə inkişaf əlaqədar kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. Dilə yeni-yeni vahidlərin daxil olması, bir qisminin köhnələrək istifadədən çıxması prosesin əsas göstəricilərindəndir. Bütün dillər üçün xarakterik bir hal kimi Azərbaycan dilinin lüğət tərkibi də yarandığı dövrdə bəsit və sadə olmuşdur. Zaman keçdikcə dil öz daxili imkanları və alınmalar hesabına kəmiyyət və keyfiyyətcə zənginləşmişdir.

Qədim dövrdə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində türk mənşəli sözlər əksəriyyət təşkil edir. Diqqəti cəlb edən daha bir cəhət bu dövrdə leksik tərkibdə oğuz-qıpçaq müvaziliyinin olmasıdır. Qeyd edilən bu müvazilik «Kitabi-Dədə Qorqud»un dili üçün də səciyyəvidir: çöl-yazı, dedi-ayıtdı, oxumaq-çağırmaq və s. İslam dininin Azərbaycan xalqı arasında yayılması ilə əlaqədar olaraq ərəb, fars mənşəli sözlərin lüğət tərkibində üstünlük qazanması müşahidə olunur. Azərbaycan dilinin leksikasında orta əsrlərdə bir tərəfdən oğuz-qıpçaq müvaziliyi, digər tərəfdən türk-fars müvaziliyi müşahidə olunur:

Tanrı-allah-xuda, göz-çeşm-eyn, ev-beyt-xanə və s.

XIX əsr dilimizin leksik sisteminin zənginləşməsində xüsusilə əlamətdardır. Belə ki, həmin dövr ölkədə baş verən ictimai-siyasi, iqtisadi, mədəni hadisələri ilə əvvəlki əsrlərdən əsaslı surətdə fərqlənir. Azərbaycanda neft kapitalının inkişafı dilimizin inkişafına da öz təsirini göstərdi. Həmçinin XIX əsrin ortalarından başlayaraq Azərbaycan dilinə ara-sıra, XX əsrin əvvəllərindən isə ardıcıl şəkildə rus-Avropa sözləri gəlir.

Müasir Azərbaycan dilini lüğət tərkibində üç əsas arxaik leksik qatı fərqləndirmək olar: 1.Qədim türk qatı; 2. Ərəb-fars qatı; 3.Rus-Avropa qatı.

Azərbaycan ədəbi dilinin inkişaf prosesində ərəb və fars dillərindən Azərbaycan dilində qarşılıqlı olan sözlər də alınmışdır. Araşdırmalar göstərir ki, eyni mənəli sözlərin ərəb, fars sözləri ilə paralel işlənməsi yazılı abidələrdə əksini tapmışdır. «Kitabi-Dədə Qorqud» dastanlarının dilində ərəb-fars sözləri ilə paralel işlənməyə aid nümunələr azlıq təşkil etmir. Məsələ: tanrı-allah-cümlə aləmləri yaradan allah-tanrı;

-ağır-əziz-Anı yedirər, içirər, ağırlar - əzizlər; Ayaq-sürahi-Altın ayaq surahilər düzülmüşdü; Yaqşı-xub-ol obada bir yaqşı-xub yigit sayru düşmüş idi, Savaş-cəng-Oğlan cəng-savaş etdi.

Bu qədim dil nümunəsində türk-ərəb, türk-fars sözlərinin yanaşı işlənməsi həmin dövrün lüğət tərkibi haqqında müəyyən təsəvvür yaradır. Bəzi sözlərin bu şəkildə işlədilməsi üslubla bağlı ola bilər.

Bu şəkildə paralel işlənmə leksik sistemdə müəyyən proseslərin baş verməsi üçün şərait yaradır. Belə ki, zamanla qoşa işlənən sözlərdən birinin digərini dildən çıxarması özünü göstərir.

Leksik sistemdə baş verən bu proses ictimai-siyasi vəziyyətlə bağlı ola bilər. Belə bir paralel işlənmə məqamında zamanla dilin öz sözləri yerini tədricən alınmalara verir.

Sonrakı dövrlərdə isə bu prosesin əksi özünü göstərir. Qeyd etdiyimiz prosesi izləmək üçün doğma dilimizdə yazıb-yaradan, klassik ədəbiyyatın görkəmli nümayəndəsi Qazi Bürhanəddinin «Divan»ından və Nəsiminin əsərlərindən seçilmiş bir neçə nümunəyə nəzər salaq:

Saçun qaramusuna düşdi könli izləyü can,
Uzun gecələr içində yolu azaldan
Şaha, gicularun ilə beğayət bən pərişanam
Xəyali ilə zülfünün həmişə ənbərfəşanam (Qazi Bürhanəddin, 2005).
Çeşmini baz edəri gisalarun damgahinə
Göz yüzinə baxıcax yazmaya vay ilə nəzr (Qazi Bürhanəddin, 2005).

Sol tamam ayın yüzindən çünki vəf oldı hicab...
Şirin hədisin hər sözi bin gövhər-yekdanədir,
Ənvarına şəmi-ruxin ay ilə gün pərvanədir
Yüzündən ol taban qəmər-ənvar tabından anın,

Xurşidü mahın şöləsi daim tutuşmuş yanədir (İ.Nəsimi, 2004).

Ta sən hesabun böləsən, şümarımı

Zülfü ruxun şümaridir şamü səhərdə sağışum (İ.Nəsimi, 2004).

Uyquda sanma anı kim uyqusu yoqdur anım

Şol fitnəsi çoq eynin uyquda sananyarı,

Qanı şol fitnə kim ol oyanmadı xabından (İ.Nəsimi, 2004).

Seçilmiş nümunələrdən də görüldüyü kimi, dilin öz sözləri ilə ərəb və ya fars mənşəli eyni mənalı sözlər paralel işlənsə də, milli sözlər tədricən alınmaları dildən çıxarmağa başlamış, onların istifadədən qalmasına səbəb olmuşdur. Dilimizin leksik sisteminin tarixinə nəzər saldıqda belə bir cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, bir dövrlərdə dilin özünə məxsus sözlər də yerini onlarla eyni sinonim cərgədə duran, mənşəcə eyni olan sözlərə vermişdir.

Araşdırmalara əsasən onu da qeyd etmək olar ki, alınma sözlərlə yanaşı, dilin öz sözləri də bir-biri ilə paralel işlənmişdir. Bu proses dilimizin ilk yazılı abidələrindən tutmuş sonrakı dil nümunələrinə qədər özünü göstərir.

Məsələn,

Bəy yigidlər-cilasunlar bir-birinə qoyulan çağda;

Bənim suçum nə oldu kim, qara otağa qondurdu:

Yigit sana yazuğı yoq, döngil gerü; suç-yazıq

Qaçan istəsə varır-gəlirdi; Dilədi ki, oğlanı həlak qıleydi;

Qazan fikr eylədi; Toy-düğüün eylədilər; Köksü gözəl qaba-dağa ova çıqdın; Yüksək qara dağların sana yaylaq olsun (Kitabi-Dədə Qorqud, 2004).

Göstərilən məsələyə münasibət müxtəlif ola bilər. Əsas aparıcı xətti çox güman ki, bir sıra sözlərin arxaikləşməyə meyilli olması ilə əsaslandırmaq olar.

Elmi baxımdan elə paralelliyin əsas səbəblərini aşkara çıxarmaq son dərəcə vacibdir. Burada elmi mübahisəyə səbəb ola biləcək və ya faktlarla sübutu çətinlik törədən məsələ arxaikləşməyə meyilli sözlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Doğrudan da, elmi ədəbiyyatda paralel işlənən sözlərdən birinin sonralar nə üçün arxaikləşməsinə əsaslandırmaq məqsədilə, bilavasitə həmin sözün sonrakı dövrdə az işləndiyi, yaxud istifadədən çıxması ilə izah edirlər. Bu isə mövcud fakta istinadla arxaikləşmiş sözü təyin etmək prinsipidir. Həmin prinsipə görə iki sözdən nə üçün məhz hansısa birinin arxaikləşməsinə aydınlaşdırmaq mümkün deyil. Deyək ki, sağ (əsən), öz (kəndü), yaxşı (yeg), olmaq (bolmaq), bu (işbu), demək (ayıtmaq) kimi cütlərdən ikincilərin arxaikləşmə səbəbləri çətin açıqlanır.

Prof.Ə.Dəmirçizadə paralel işlənmənin bir səbəbini onların mənşə müxtəlifliyində görür. O göstərir ki, türk dilli qəbilələrin dillərinə mənsub həmməna sözlər müvazi işlənmişdir.

«Bu sözlər ümumən Azərbaycan dilinin tarixi baxımından, xüsusilə «Dədə Qorqud» dastanlarındakı saf qəbiləvi oğuz dilindənmi, yoxsa qovuşma nəticəsində formalaşmaqda olan ümumxalq dilindənmi olduğunu müəyyənləşdirmək olduqca maraqlı faktlar xəzinəsidir. Çünki burada, əgər M.Kaşğari təsnifi əsasında desək, oğuz, qırçaq dil ünsürləri ilə müvazi surətdə digər türk qəbilə dillərinə mənsub həmməna sözlər də işlənmişdir. Məsələn: et-qıl, de-söylə, degil-imez, sağ-əsən, qızıl-altun, getmək-varmaq, yigit-alp, cilasun-ərən-övrən, kür-örcil, basılmaq-yenilmək, qatı-yanı-boyu, suç-yazuq, bu-uş, yüksək-yuca-qaba, yaqşı/yaxşı-eyu-yeg, toy-düğüün, el-gün, aqlamaq-bozlamaq-sıgtamaq, tuğ-sancaq və s. (Dəmirçizadə, 1979:267).

Yəqin ki, türk dillərinin diferensasiyası prosesində paralel işlənmə səciyyəvi hal ola bilərdi. Lakin məsələ bu faktın təsdiqi ilə məhdudlaşmayıb dilə mənsubluq faktını aydınlaşdırmaq istiqamətində aktuallaşır. Təbii ki, belə bir problemin həlli müvazi işlənmənin dövrlər üzrə təsviri tədqiqini tələb edir. Aydınadır ki, ilkin iş kimi bu cür faktları toplamaq vacibdir. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdı ki, sözlərin hansı mənbələrdə rast gəlməsi, hətta onların işləklilik dərəcəsi haqqında konkret faktlar əldə etmək lazımdır.

Yazılı abidələrin dilində müşahidə olunan faktlardan biri də istifadədən çıxmağa meyilli olan sözlə gələcəkdə işlək olacaq variantın mətn daxilində yanaşı işlənməsidir. Məsələn, Görəlim, xanım nə söylər-aydar; Oğlun sağdır- əsəndir; Qızıl-altun götürün; hər kim ol canavarı *bassa-yensə*; Qırx gün, qırx gecə *toy-dügün* eylədilər.

Belə sözlərdə bəzən məna incəlikləri ola bilər. Lakin məsələ bundadır ki, belə sözlər ilk dövrlərdə ayrı-ayrı qəbilə dillərinə mənsub olmuşdur. Sonralar belə sözlərin bəzisi istifadədən çıxmış (suç, yazuq, qılmaq, əsən, aytmaq, alp, ərən...), bəzi qismi məna incəliyinə görə fərqlənərən dildə sabitləşmişdir.

Arxaizmlərin axtarılıb tapılması dilin lüğət tərkibində əsaslı dəyişilməyə səbəb olan alınmaların dilə gəlmə dövrü haqqında da müəyyən qənaətə gəlməyə imkan verir. Məsələn, Ə.Dəmirçizadə yazır ki, müvaziliyinərəb-fars sözləri ilə olan növü göstərir ki, «Dədə Qorqud» dastanları məhz Azərbaycan dili ilə ərəb və fars dillərinin ilk təmasında olma dövründə tam halda formalaşmış və güman ki, ilk dəfə bu dövrdə də yazıya köçürülmüşdür. Elə buna görə də həmin dillərin ünsürlərinin Azərbaycan dilinə yenidən qarışması prosesinin ilk nümunələri bu abidənin dilində öz əksini tapmışdır (Dəmirçizadə, 1979:134-135).

Dilin leksik fondunda baş verən dəyişmələrin öyrənilməsi üçün Nəsiminin dilini araşdırmaq çox maraqlı və lazımi faktlar verə bilər. Nəsiminin dilində də sözlərin paralel işlənməsi özünü göstərir. Bu paralellik həm dilin öz, həm də ərəb-fars sözləri ilə olması müşahidə edilir. Nəsiminin əsərlərində eyni mənalı sözlərin paralel işlənməsinin üslub, qafiyə, vəznə bağlılığı vardır. Təşbeh məqsədilə və sözün məcazi mənələrdə işlədilməsi də Nəsimi yaradıcılığında xüsusi yer tutur.

Ey sözün *doğru*, hədisin cümlə *çin* (İ.Nəsimi, 2004).

Dili sadə və daha çox «Dədə Qorqud» dastanlarının dilinə yaxın olan «Dastani-Əhməd Hərami» abidəsi XIV əsrə aid yazılı abidədir. Bu əsərin leksik fondu «Dədə Qorqud»la səsleşir. Məsələn,

Demişlər adıma Əhməd Hərami,
Çavi tolmuş idi ellər təmami (DƏH)
Doqquz kişi onun yoldaşlarıydı,
Dünü gündüz bilə haldaşlarıydı (DƏH)

XIV əsrdə Cəmaləddin ibn Mühənnanın yazmış olduğu “Kitabi hilyətül-insan və helbətül-lısan” adlı lüğətdəki materiallar Azərbaycan dilinin həmin dövrdəki leksik sistemi haqqında müəyyən faktları aşkara çıxarmağa əsas verir. Lüğətdə müasir dil üçün köhnəlmiş bir qism sözlər müşahidə edilir.

Dilimizin leksik sistemində baş verən dəyişmələr XVI əsr Azərbaycan el aşığı Qurbaninin dilində də qeydə alınmışdır. Müasir dilimiz üçün köhnəlmiş, istifadədən qalmışdır.

Məsələn, tanrı, sayru, al, yazğu, altun, ulu, qılmaq, erişmək.

XVII əsrdə yaşayıb-yaratmış görkəmli el aşıqlarından Tufarqanlı Abbas və Sarı Aşığın dilində oxşar faktlar vardı: qıl, al, qəlbi, yazı, sin, söv, soy, bulmaq, düğün, cığa, handa, varmaq, yed və s.

- XVIII əsrdə Azərbaycan ədəbi dilinin yeni mərhələlərindən biri M.P.Vaqiflə bağlıdır. Bu əsr Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində əsaslı dəyişikliklərlə əlamətdardır. Lüğət tərkibinə ümumxalq dilinə yaxın olan sözlərin daxil olması sürətlənmiş və belə sözlərin sayı artmışdır. Bu proses özü də dildə bir çox sözlərin istifadədən çıxmasına səbəb olmuşdur. Vaqifin dilində *uçmaq* (cənnət) damu (cəhənnəm), Firqətin damu tək əzabə dönmüş; *Dügün* (toy), Dügün oldu bütün xublar yığıldı, *ün* (səs, səda) suç (günah), Suçumu, dərdimi sənə demişəm; *Gələci* (söz), Şirin gələcəli, şəkər gülüşlü; *Sülə* (hücum et), Sən bəri bax, qoy süləsin ol əğyar; *kəndi* (özü)-kəndi zatından silahü əlinə əla gərək.
- XX əsrin əvvəllərində təhsillə bağlı məsələlərə xüsusi diqqət verilir. XX əsrin ikinci yarısı yeni əlifbanın yaradılması, yazı qaydalarının müəyyənləşdirilməsi əsas məsələ kimi müzakirə obyektinə olur. Mövcud məktəblərdə Azərbaycan dili fənni kimi tədris edilməyə başlayır, Azərbaycan dili dərsləri hazırlanır. Bütün bunlar və ölkədə baş verən ictimai-siyasi proseslər dili leksik sisteminin dəyişməsinə, inkişafına ciddi təsir edir.

XX əsrin 20-ci illərindən ərəb, fars sözlərinin Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindən çıxması prosesi başlayır. Lakin ərəb, fars mənşəli bütün sözlər deyil, onların yalnız müəyyən qismi arxaikləşir. Bu cür sözlər əvvəllər də Azərbaycan dilində yüksək işlənmə tezliyinə malik olmamış, təxminən beş əsrlik bir müddətdə mənimlənilmişdir. XX əsrdə Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində gedən fəal sosial-lingvistik, semantik hadisələrin təsiri altında ərəb, fars sözlərinə münasibət vaxtaşırı dəyişmiş, müxtəlif təmayüllərin ideoloji təzyiqinə məruz qalmışdır.

Müasir Azərbaycan dilinin lüğət tərkibindən son illərdə istifadədən çıxan leksik vahidlər Azərbaycan dilinə XIX-XX əsrlərdə keçən rus-Avropa sözləridir. Bu sözlərin müəyyən bir hissəsi əsrimizin 30-cu illərində, böyük bir hissəsi (sovetizmlər) isə son illərdə arxaikləşmişdir.

Türk mənşəli arxaizmlərin müasir Azərbaycan dilində işlənməsi ənənəsi son illərdə müəyyən qədər güclənmişdir.

Bu, milli özünəqayıdış, türkçülük təfəkkürünün bərpa və s. proseslərlə bağlıdır. Güman etmək olar ki, bu proses, bu qəbildən olan sözlərin Azərbaycan dilində müəyyən qədər artmasına, onların üslubi imkanlarının genişlənməsinə gətirib çıxaracaqdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Dəmirçizadə Ə. (1979)/ Azərbaycan ədəbi dilinin tarixi. Bakı: Maarif, s.267, s. 134-135
2. “Kitabi-Dədə Qorqud”. Bakı: 2004, Öndər nəşriyyatı.
3. İ.Nəsimi (2004). Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı:, “Lider nəşriyyatı”, 396 səh.
4. Bühranəddin Qazi. (2005) Divan, Bakı:, Öndər nəşriyyatı, 728 səh.